

**СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ РАКА ПИЩЕВОДА В РЕСПУБЛИКЕ
ТАТАРСТАН****Бурмистров М.В.**

*Республиканская клиническая больница Министерства
здравоохранения Республики Татарстан, Казань,
заместитель главного врача по медицинской части
доктор медицинских наук, профессор*

**MODERN APPROACH TO THE TREATMENT OF ESOPHAGEAL CANCER THE REPUBLIC OF
TATARSTAN****Burmistrov M.**

*Republican Clinical Hospital of the Ministry of
Health of the Republic of Tatarstan, Kazan
Deputy Chief Physician for Medicine,
Doctor of Medical Sciences, Professor*

Аннотация

В настоящее время, выбор тактики при лечении рака пищевода остается актуальной проблемой. Важными факторами являются: стадия заболевания, функциональное состояние пациента, а также морфологический тип опухоли. Комплексный подход, на сегодняшний день - стандарт при данной патологии. Однако, после радикально проведенного лечения, наблюдается значительное количество осложнений, в частности, развитие несостоятельности эзофагогастроанастомоза. На сегодняшний день, по данным мировой литературы принято считать, что развитие несостоятельности анастомоза, связано с выявлением заболевания на поздних стадиях, последствием облучения при проведении сочетанной химиолучевой терапии, объемным хирургическим вмешательством при раке пищевода.

Abstract

Currently, the choice of tactics in the treatment of esophageal cancer remains an urgent problem. Important factors are: the stage of the disease, the functional state of the patient, as well as the morphological type of tumor. An integrated approach is today the standard for this pathology. However, after radical treatment, a significant number of complications are observed, in particular, the development of leakage of esophagogastranastomosis. Today, according to world literature, it is generally accepted that the development of anastomotic leakage is associated with the detection of the disease in late stages, the consequences of radiation during combined chemoradiotherapy, and extensive surgical intervention for esophageal cancer.

Ключевые слова: злокачественное новообразование пищевода; комплексное лечение; гены-супрессоры.

Keywords: malignant neoplasm of the esophagus; complex treatment; suppressor genes.

Введение

Рак пищевода является агрессивным заболеванием и занимает одну из лидирующих позиций по смертности во всем мире [1]. За последние несколько десятилетий произошли изменения в патогенетическом развитии новообразования [2]. Ухудшилась дифференцировка клеток опухоли, увеличилось количество локорегионарных лимфатических узлов. В настоящее время считается, что злокачественное новообразование пищевода является гетерогенным генетическим заболеванием с различными молекулярно-биологическими особенностями [3, 4].

Несмотря на появление новых диагностических возможностей, приобретение медицинскими организациями высокоэффективного диагностического оборудования, доля активно выявленных пациентов остается низкой, что объясняет показатели 5-летней выживаемости [5]. Если 20 лет назад лечение больных с раком пищевода являлось чисто хирургической проблемой (считалось, что лучевая терапия и химиотерапия в самостоятельном варианте носили паллиативный характер), то в настоящее

время, согласно стандартам лечения данных больных, подход в лечении является комплексным. Это позволяет оценить лечебный патоморфоз опухоли. Лечебный патоморфоз это - терапевтически обусловленное изменение клинико-морфологических свойств опухоли после мультимодальной терапии. Главной целью лечения больных является не только излечение, но и продление их жизни с созданием комфортных условий питания путем одномоментного восстановления непрерывности пищеварительного тракта [6, 7]. Рак пищевода имеет высокий потенциал лимфогенного метастазирования, обусловленного особенностями венозного кровотока и лимфообращения, что определяет плохой прогноз и развитие послеоперационных осложнений, в частности, несостоятельности эзофагогастроанастомоза [8]. Данная проблема приводит к длительной госпитализации, увеличению койко-дней, снижению оборот-койки, и, часто, к гибели пациента. По данным обзора литературы, несостоятельность варьируется от 3% до 25% [9]. Консервативное лечение, состоящее из активного

дренирования плеврального пространства, антибиотикотерапии, зондового и парентерального кормления, возможно для несостоятельности небольших размеров. Оперативное вмешательство при несостоятельности пищеводных анастомозов с последующей комплексной реконструкцией показано для дефектов большого диаметра или после неудачного консервативного лечения. Хирургическое лечение в этих случаях считается «золотым стандартом». Сообщалось о хороших результатах выживаемости при ранней диагностике с последующей хирургической операцией, хотя при отсроченной постановке диагноза она связана с высокой послеоперационной летальностью (30%) [10].

Материалы и методы исследования.

В период с 1988 по 2022 гг. на базе онкологического отделения №2 ГАУЗ «Республиканского

клинического онкологического диспансера МЗ РТ имени профессора М.З. Сигала» были пролечены 2784 пациента с раком пищевода и пищеводно-желудочного перехода. Возраст составлял от 22 до 95 лет. Количество мужчин составило 1818 (65%) больных, женщин – 966 (35%).

Результаты и обсуждения.

Проведен ретроспективный анализ комплексного лечения рака пищевода и пищеводно-желудочного перехода. Из 2784 симптоматическому лечению подверглись 985(35,4%) пациентов, из них гастростомия выполнена 270(27,4 %) больным, а эндоскопическое стентирование пищевода – 715 (72,6 %). Радикальному лечению подверглись 1799 (64,6%) больных. Характер лечения представлен в таблице 1.

Таблица 1.

Характер лечения пациентов с РП и ПЖП

Метод лечения	Количество пациентов (N-1799)	
	Абс.	%
Хирургическое лечение	288	10,3
СХЛТ + Хир. лечение	543	19,5
ДЛТ + Хир. лечение	968	34,8

Пациенты были разделены также по локализации новообразования. Шейный отдел пищевода – 56 пациентов. Из них 53 больным выполнена ларингофарингоэзофагоэктомия, а трем – фарингоэзофагоэктомия. Грудной отдел пищевода 1645 случаев, верхнегрудной – 98 (5,5%), среднегрудной – 910 (51,7%), нижнегрудной – 735 (39,8%). По морфологической классификации плоскоклеточный рак

выявлен у 1380(59%) пациентов, аденокарцинома у – 419 (41%).

На сегодняшний день основными видами оперативного лечения рака пищевода являются: операция типа McKeown, Lewis, Garlock трансхиатальная экстирпация, эндохирургическая эзофагоэктомия. Оперативные методы нашего исследования представлены в таблице 2,3,4.

Таблица 2.

Варианты хирургического лечения при плоскоклеточном РП

Вид операции	Количество пациентов (N-1380)	
	Абс.	%
Операция типа McKeown	677	49,1
Lewis	149	10,8
Трансхиатальная экстирпация пищевода	496	(35,9
Эндохирургическая эзофагоэктомия	58	4,2

Таблица 3.

Варианты хирургического лечения при аденокарциноме Ziwert 1

Вид операции	Количество пациентов (N-213)	
	Абс.	%
Операция типа McKeown	44	20,6
Lewis	74	34,8
Garlock	59	27,7
Эндохирургическая эзофагоэктомия	36	16,9

Таблица 4.

Варианты хирургического лечения при аденокарциноме Ziwert 2

Вид операции	Количество пациентов (N-206)	
	Абс.	%
Lewis	73	24,2
Garlock	133	75,8

До 1988 года, в нашей клинике, основным видом лечения рака пищевода являлся

хирургический метод. С 1988 г., впервые в России, мы дополнили лечение дистанционной лучевой

терапией. С 2013 года и по сегодняшний день используем мультимодальную терапию, включающую в себя сочетанную химиолучевую терапию (СХЛТ) с последующим хирургическим лечением. С 2018 года внедрена ПЭТ-fusion навигация перед проведением СХЛТ.

Хирургический подход также претерпел изменения: при ранних формах рака пищевода начали использовать внутрипросветные эндоскопические вмешательства. Стандартные открытые операции сменились малоинвазивным лапароскопическим (рис. 1) и торакоскопическим (рисунок 2а, 2б) методиками.

Рис.1. Мобилизация грудного отдела пищевода от пищеводного отверстия диафрагмы вместе с паразофагеальной клетчаткой до верхней грудной апертуры.

Рис.2а. Видеоторакоскопический этап при экстирпации пищевода (операция тсKeown). Лимфаденэктомия.

Рис. 2б. Видеоторакоскопия. Мобилизация v.azygos.

Послеоперационное ведение пациентов также изменилось: применяется тактика FAST TRACK (ранняя активация, раннее питание, сокращения сроков нахождения в условиях стационара). Для профилактики несостоятельности эзофагогастроанастомоза (ЭГА), нами был разработан комплекс мер, включающий в себя: формирование эзофагогастроанастомоза с применением атравматического

шовного материала, полноценная мобилизация двенадцатиперстной кишки по Кохеру. Внедрили методику «Флуоресцентной ангиографии» с применением препарата «Индоцианин зеленый» для диагностики нарушения микроциркуляций (рис. 3).

Рис.3. Оценка демаркационной линии после внутривенного введения лекарственного препарата «Индоцианин зеленый».

В результате вышеупомянутых мероприятий удалось снизить послеоперационную летальность от осложнений с 24,3% до 6,2%, а несостоятельность ЭГА в послеоперационном периоде с 27% до 8,1%.

Заключение и выводы

1. Наиболее эффективный метод лечения рака пищевода и ПЖП – комплексный, включающий в себя сочетание неoadьювантной химиолучевой терапии (ХЛТ) с хирургическим этапом.

2. Применение соответствующих мер профилактики несостоятельности ЭГА позволяет значительно сократить послеоперационную летальность.

3. Выполнение радикального хирургического лечения у пациентов с раком пищевода и ПЖП целесообразно и возможно осуществить эндовидеохирургическим доступом.

4. Дальнейшее совершенствование лечения должно быть связано с включением в схемы СХЛТ таргетных препаратов, а также применение иммунотерапии после всех этапов лечения рака пищевода и ПЖП.

Список литературы

1. Аллахвердиев А.К., Давыдов М.И., Давыдов М.М. и др. - Клинические рекомендации. Рак пищевода, 2021.
2. Torre L.A., Bray F., Siegel R.L., Ferlay J., Lortet-Tieulent J., Jemal A. Global cancer statistics, 2012. *CA Cancer // J Clin.* 2015 Mar; 65(2): 87–108. doi: 10.3322/caac.21262.

3. Arnold M., Soerjomataram I., Ferlay J., Forman D. Global incidence of oesophageal cancer by histological subtype in 2012. // *Gut.* 2015 Mar; 64(3): 381–7. doi: 10.1136/gutjnl-2014-308124.

4. Деньгина Н.В. Современные терапевтические возможности при раке пищевода. // *Практическая онкология.* 2012; 13(4): 276–288. [Dengina N.V. Modern therapeutic opportunities for cancer of the esophagus. *Practical oncology.* 2012; 13 (4): 276–288. (in Russian)].

5. Стилиди И.С. Рак пищевода. Энциклопедия клинической онкологии. Под ред. М.И. Давыдова. - М., 2004. С. 26.

6. Лазарев А.Ф., Фокеев С.Д. Сравнительный анализ радикального лечения рака пищевода // *Российский онкологический журнал.* — 2006. — № 2. — С. 35–37.

7. Скворцов М.Б. Рак пищевода: хирургическое лечение // *Сибирский медицинский журнал,* 2011, № 4 – С. 24.

8. Klevebro F., Lindblad M., Johansson J., Lundell L., Nilsson M. Outcome of neoadjuvant therapies for cancer of the oesophagus or gastrooesophageal junction based on a national data registry. // *Br J Surg.* 2016 Dec; 103(13): 1864–1873. doi: 10.1002/bjs.10304.

9. Buckstein M, Liu J. Cervical Esophageal Cancers: Challenges and Opportunities. // *Curr Oncol Rep.* 2019 Apr 4;21(5):46.

10. В.Ю. Муравьев, А.И. Иванов, Е.И. А.П. Максимов и др. Опыт лечения несостоятельностей пищеводных анастомозов и послеоперационной перфорации пищевода с использованием эндоскопических технологий // *Поволжский онкологический вестник.* — 2017. – №. 4. – С. 34–39.